

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12789107>

АНАЛИЗ ТЕОРИЙ УПРАЖНЕНИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ НЕРОДНОМУ ЯЗЫКУ

Махамаджонова Дилдора

Магистр Уз ГУМЯ

Научный руководитель: док. фил.наук, профессор Джусупов М.

***Аннотация:** в данной статье рассматривается роль анализа упражнений при обучении иностранному языку.*

***Ключевые слова:** типология упражнений, правила, формирование навыков, установление речевого умения.*

Проблема свободного владения неродным языком наряду с родным многогранна и сложна. Её решению в значительной степени способствует совершенствование как содержания, так и приёмов обучения.

«Главное при обучении иностранному языку — пишет Б. В. Беляев, — заключается не в приобретении теоретических знаний о языке путём заучивания различных правил и не в образовании тех или других навыков речи путём многократных повторений одного и того же, а в том, чтобы развивать у учащихся умения понимать чужие и выражать свои мысли на иностранном языке, для чего наибольшее время и основное внимание на уроках иностранного языка должно уделяться соответствующим упражнениям» (Беляев 1959:134).

Существует разные точки зрения на организацию системы упражнений и типологии упражнений по развитию речи на /втором/ неродном языке. Известно, что процесс усвоения речевого материала (или обучение общению на неродном языке) проходит два основных этапа: формирование навыков и развитие умения. Если принять это за основу, то в качестве исходного критерия можно назвать цель упражнения с точки зрения этапов процесса становления речевого умения.

По этому критерию Е. И. Пассов (Пассов, 1991:95) разделяет все упражнения на две категории: упражнения для формирования навыков (их называют условно-речевыми) и упражнения для развития умения (речевые упражнения).

М. С. Ильин (Ильин, 1991: 81) считает, что в качестве искомого критерия для типологии упражнений по иностранному языку было использовано

лингвистическое членение язык-речь. Соответственно этому членению, все упражнения разделяются на две большие группы (или на два типа): языковые упражнения и речевые упражнения. Согласно этой типологии, устанавливается, что сначала посредством языковых упражнений учащиеся изучают и запоминают явления языкового строя, затем используют их в речевых упражнениях.

Терминологическое разнообразие, как считает Э. Ю. Сосенко (Сосенко, 1979:140) объясняется, с одной стороны, историческим развитием проблемы, а с другой стороны, — различными представлениями о процессе овладения неродным языком и обучения ему, тем какой признак брался за основу при классификации (типологии): лингвистический, психологический или методический.

Согласно М. Джусупову, (Джусупов,1991:195) реализация методов и приёмов обучения осуществляется через систему учебно- языковых заданий (систему упражнений), которая зависит от методов обучения и строится на основе результатов сопоставительно-типологического описания, родного и изучаемого языков, психологических, возрастных и речевых особенностей конкретного национального контингента, степени владения изучаемым языком, целей и задач обучения второму языку. Так, если цель обучения – научить обучающего общаться на втором языке, то создаётся и предлагается одна система упражнений. Если цель обучения – научить всем четырём видам речевой деятельности на изучаемом языке, то необходима другая более сложная система упражнений. Если же цель обучения - научить владеть неродным языком как средством профессиональной деятельности, то уже необходима не только специальная система упражнений, но и специальный учебный план, программа и т. п. Если же цель обучения – формирование и совершенствование знаний, умений и навыков, связанных с изучением отдельного яруса языка, на конкретном этапе системе образования, то требуется принципиально новая система учебно-языковых заданий.

Итак, характер, объём, назначение обучающей системы упражнений в целом по дисциплине и по её разделам зависят от целей и задач обучения второму языку. Система упражнений, предназначенная для формирования и совершенствования умений и навыков по овладению отдельными уровнями языка не должна быть изолированной, вырванной из общей системы обучения русскому языку, а наоборот должна органически вписываться в эту систему. На современном этапе развития методической науки обучения неродному языку

существует различные типологии упражнений, одни из которых дополняют друг друга, другие, наоборот, противопоставляются.

Типологии упражнений можно сгруппировать в три основные типы учебно-языковых заданий: на формирование знаний о языковой системе (о статических свойствах); о динамике языка (динамических свойствах); и умений, навыков речевой деятельности (Джусупов 2013). Задания и упражнения внутри каждой типологии дифференцирующего влияния фонетических, лексических, грамматических и стилистических свойств родного языка учащихся, целей и задач обучения, особенностей функционирования изучаемого языка в различных сферах социальной деятельности человека.

Проблема создания системы упражнений является одной из центральных проблем обучения иностранному языку. По мнению В. А. Бухбиндера, можно выделить три типа упражнений: информационные, операционные и мотивационные. Он обосновывает такое деление тем, что на «первой стадии упражнения обеспечивают осмысление и усвоение материала, т. е. закрепляют необходимую информацию о нем. На второй стадии осуществляется развитие автоматизмов, т. е. закрепление операций с материалом. На третьей происходит совершенствование речевых умений»

I тип – информационные, языковые упражнения ориентированы на осознание и обеспечивающие первичное закрепление формальных и семантических признаков при определении рода существительных. Они имеют рецептивный характер. На начальном этапе необходимо включить в работу следующие типы языковых упражнений:

1. Упражнения на семантическое наблюдение, анализ и осмысление языковых единиц
2. Упражнения на построение словосочетаний из предложенных компонентов при употреблении родовой принадлежности существительных.
3. Упражнения в сознательном выборе при употреблении родовой принадлежности существительных.

II тип – операционные, предречевые упражнения. Необходимость таких упражнений вызвана тем, что даже самые прочные знания не обеспечивают нормального осуществления речевой деятельности. Большая часть операций должна протекать автоматизировано, освобождая внимание для сосредоточения, говорящего на смысловых и коммуникативных функциях речи. Имитативные упражнения отрабатывают автоматизацию навыков использования грамматической формы. Их выполнение предусматривает многократное повторение готовых образцов. Наиболее распространённым видом имитативных

упражнений являются вопросноответные задания, которые обеспечивают подражание без изменения грамматической формы.

При выполнении репродуктивных упражнений учащиеся сами продуцируют высказывание с использованием тренируемой формы

Итак, предречевые упражнения обеспечивают поэтапное формирование грамматических навыков с одновременным развитием устной речи. При этом каждое отдельное упражнение содержит материал, который входит в последующее упражнение как автоматизированная структура.

III тип – речевые, мотивационные упражнения. Здесь проверяется сформированность лексико-грамматических навыков говорения в области профессиональной речи. Речевые упражнения связаны с развитием и совершенствованием умения осуществлять речевые поступки в условиях, приближенных к реальным.

Упражнения – важный этап в работе над грамматикой. Он связан с накоплением языковых средств и практикой их использования в разных формах общения. (Гальскова 2006:315).

Литература:

1. Беляев, Б. В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. - Москва, 1959. 134с
2. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению М.: Русский язык, 1989. — 223 - 276с
3. М. С. Ильин. Основы теории упражнений по иностранному языку. Москва: Педагогика, 1975 – 25
4. Сосенко Э. Ю. Коммуникативные подготовительные упражнения. –М.: Русский язык, 1979. -140с.
5. Джусупов М. Звуковые системы русского и казахского языков. Слог. Интерференция. Обучение произношению. Ташкент «Фан», 1991. 241с.
6. Бухбиндер В. А. О системе упражнений // Общая методика обучения иностранным языкам: хрестоматия. М., 1991. С. 92–99.
7. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика учеб. Пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. Ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. 3-е изд., стер. - М.: «Издательский центр «Академия», 2006. - 315с